

РОЛЬ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ЛОКАЛИЗОВАННОГО РАКА ГОРТАНИ ПОСЛЕ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ

А.А Рашитова

Бухарский филиал Республиканского Научно-Практического
Медицинского Центра Онкологии и Радиологии;
Бухарский Государственный Медицинский Институт имени Абу Али
ибн Сино

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7575587>

Цель: Оценить отдаленные результаты применения конформной лучевой терапии при комбинированном лечении локализованного рака гортани.

Материалы и методы: В течение 2020–2022 гг. органосохраняющая операция выполнена 38 пациентам. С 2020–2022 гг. на базе БФ РНПМЦОиР послеоперационная дистанционная лучевая терапия проведена: 1 группа – 13 (34,7 %) пациентам (R0); 2 группа – 11 (29,6 %) (R1); 3 группа – 14 (35,7 %) пациентов, которым проведено оперативное лечение без курса послеоперационной лучевой терапии. Из 38 больных средний возраст составил: в 1-й группе – $55,7 \pm 1$, во 2-й – $53,4 \pm 1$, в 3-й группе – $56,2 \pm 1$ ($p > 0,05$). В 1-й группе с G1 – 9 (73,6 %), во 2-й – 4 (37,9 %), в 3-й – 7 (54,3 %). С G2: 1-я группа – 2 (17,6 %), 2-я – 5 (48,3 %), 3-я – 5 (40 %). С G3: в 1-й группе – 1 (8,8 %), во 2-й – 1 (13,8 %), в 3-й – 1 (5,7 %). С 1-ой стадией в 1-й группе было пролечено 10 (79,4 %) пациентов, со 2-ой стадией – 2 (20,6 %). Во 2-й группе 9 (89,6 %) – с 1-й стадией, 1 (10,4 %) – со 2-й стадией. В 3-й группе с 1-й стадией – 8 (60 %), со 2-й – 5 (40 %). Дистанционная лучевая терапия была проведена пациентам из 1-й и 2-й групп. Суммарные очаговые дозы лучевой терапии составили от 40 до 70 Гр, в среднем – 57 Гр.

Результаты: Местный рецидив возник: в 1-й группе – 0 (0 %), во 2-й – у 1 (10,1 %) пациентов ($p = 0,04$), в 3-й – у 2 (17,1 %) ($p = 0,03$). Время до прогрессии составило 6–28 мес. в обеих группах. Среднее время до прогрессирования – 16,6 мес. Общая трехлетняя выживаемость составила: для 1-й группы – 100 %, для 2-й группы – 89,9 %, для 3-й группы – 82,9 %. Безрецидивная трехлетняя выживаемость: 100 % – для 1-ой группы, 96,6 % – для 2-й группы, 94,3 % – для 3-й группы.

Заключение: Полученные результаты свидетельствуют о том, что проведение конформной лучевой терапии после органосохраняющей операции при раке гортани позволяет значительно улучшить безрецидивную и общую выживаемость по сравнению с группой, где проводилось только хирургическое лечение. Лучевая терапия при раке гортани с R1 на этапе комбинированного лечения позволяет уменьшить риск развития рецидива после органосохраняющей операции.

References:

1. Steenland E, Leer JW, van Houwelingen H, et al. The effect of a single fraction compared to multiple fractions on painful bone metastases: a global analysis of the Dutch Bone Metastasis Study. *Radiother Oncol* 1999;52:101-9.
2. Foro Arnalot P, Fontanals AV, Galceran JC, et al. Randomized clinical trial with two palliative radiotherapy regimens in painful bone metastases: 30 Gy in 10 fractions compared with 8 Gy in single fraction. *Radiother Oncol* 2008;89:150-5.
3. Fairchild A, Barnes E, Ghosh S, et al. International patterns of practice in palliative radiotherapy for painful bone metastases: evidence-based practice? *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 2009;75:1501-10.
4. Hartsell WF, Scott CB, Bruner DW, et al. Randomized trial of short- versus long-course radiotherapy for palliation of painful bone metastases. *J Natl Cancer Inst* 2005;97:798-804.
5. Van der Linden YM, Dijkstra PD, Kroon HM, et al. Comparative analysis of risk factors for pathological fracture with femoral metastases. *J Bone Joint Surg Br* 2004;86:566-73.
6. Roos DE, Turner SL, O'Brien PC, et al. Randomized trial of 8 Gy in 1 versus 20 Gy in 5 fractions of radiotherapy for neuropathic pain due to bone metastases (Trans-Tasman Radiation Oncology Group, TROG 96.05). *Radiother Oncol* 2005;75:54-63.